

ARTEROSKLEROZ KASALLIGINI OLDINI OLISH, DAVOLASH VA KELIB CHIQISH SABABLARI

Sadullayeva Gulmira G'aybullo qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti, assistent

Abdulloyev Shohjahon Amrulloevich

Buxoro davlat tibbiyot instituti, talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ateroskleroz kasalligi, uning kelib chiqish sabablari, bu kasallik natijasida organizmda sodir bo'ladigan o'zgarishlar va kasallikning oldini olish va davo choralari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan

Kalit so'zlar: Arteroskleroz, qon tomir, yurak, qon, miya, oyoqlar, qo'llar, qon tomir devorlari, kasallik, xolesterin,

Statistik ma'lumotlariga ko'ra, arteroskleroz yurak-qon tomir tizimining eng keng tarqalgan kasalligi va butun dunyo bo'ylab aksariyat bemorlar o'limining asosiy sababchisidir. Arteroskleroz o'zgaruvchan bo'lib, kasallikning mohiyati qon tomirlari bo'shlig'ining torayishi yoki to'silishi bo'lishiga qaramasdan, u butun organizmga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Qon aylanishining yetishmasligi yurak, miya, qorin bo'shlig'i organlari, oyoqlar va qo'llarga ta'sir qiladi. Arteriyalarda qon aylanishining buzilishi kichik qon tomirlariga ham ta'sir qiladi, bu esa ikkinchi darajali ishemiyaga sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida hozirda 50 yoshdan oshgan qariyalar o'rtasida ko'p uchramoqda. Bu kasallik odamda yillar davomida shakllanib, boshqa kasalliklarni ham chaqiradi. Arteroskleroz- bu qon tomirlarning surunkali kasalligi bo'lib, bunda tomirlar ichki devorida karash va blyashka shaklida xolesterin va zichligi past lipoproteinlar to'planib qoladi, devorlarining o'zi esa qalinlashadi va elastikligini yo'qotadi. Qon tomir devorlari yog' va cho'kindilar to'planishi natijasida qattiqlashib boradi, tarangligini yo'qotadi va natijada torayadi, bu esa a'zolarga qon borishini qiyinlashtiradi. Oxir-oqibat, qon tomir to'liq yopilib qolishi mumkin. Agar bu kasallik qon ivishi

buzilishlari bilan birga kechsa, tromboz va boshqa organlarning faoliyatiga ham jiddiy zarar yetkazadi. Arterioskleroz o'linga olib keladigan eng xavfli kasalliklardan biri hisoblanadi. Kasallik ko'pincha miya, yurak, qo'l, oyoqlarda qon aylanishi buzilib bo'lganidan keyin tashxislanadi, ya'ni kech. Arterioskleroz yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy sababchisidir. Arterioskleroz bilan kasallanganlarning soni ularning yoshiga qarab ortib boraveradi, ya'ni bu kasallik ko'proq qari kishilarga xosdir. Shuning uchun shifokorlar buni "Qarilik kasalligi" deb hisoblashadi, lekin kasallik yildan-yilga yosharib bormoqda, bu zamonaviy hayot tarzi bilan bog'liq.

ARTEROSKLEROZNING ALOMATLARI VA BELGILARI

Arterioskleroz odatda organizimning barcha asosiy qon tomirlariga ta'sir qiladi. Shundan kelib chiqqan holda, alomatlari ham har xil buladi. Asosan yurak, miya, oyoqlar aziyat chekadi. Alomatlari o'ziga xos, ammo arteriosklerozni qo'shimcha usullarsiz ham tashxislasa bo'ladigan darajada aniq namoyon bo'lmaydi. Uning belgilari qaysi a'zo qon aylanishi yetishmovchiligida ko'proq aziyat chekayotganiga bog'liq. Har qanday arterioskleroz shaklida ikki simptomatik davr farqlanadi. Klinikgacha davrda jarayon endi boshlanayotgan bo'ladi, shuning uchun kasallikning muayyan ko'rinishi kuzatilmaydi. A'zolarning qon bilan ta'minlanishi va faoliyati bilan bog'liq asosiy muammolar arteriya bo'shlig'ining

Yarmidan ko'prog'i yopilganda boshlanadi.

Yukrakdagi og'riq 75% holatlarda namoyon bo'ladi. Arterioskleroz toj tomirlariga ta'sir qiladi va Miokardga kislorod va oziq maddalarni borishini yomonlashtiradi. Yurak oziqlanishi o'ta sezgir bo'lgan organlardan biridir. Bu hususiyat bo'yicha faqat miya undan ustun turadi. Kasallik alomatlari darhol rivojlanadi, bemorning his-tuyg'ularini to'g'ri talqin qilish muhim. Yurakda normal qon aylanishining buzilishi stenokardik sindrom bilan namoyon bo'ladi. Alomatlar davriy ro'y beradi va quyidagilarni o'z ichiga oladi: Ko'krak sohasidagi og'riq. Bosadigan, o'tmas, kuchayib-so'nadigan

yoki yonish hissi kabi bo'ladi. Og'riq kurak, chap yelka, bilak va barmoqlarga tarqaladi.

Nafas olish va chiqarishdagi og'riqlar. Nafas olishning buzulishi.

Qo'l-oyoqlarda zaiflikni his qilish, sovuq qotish, terlash va varaja qilish hisi.

Qo'llar yoki oyoqlar uzoq vaqt davomida bir xil noqulay vaziyatda bosilib qolgani kabi, ya'ni oyoq-qo'llarning uyushib qolishi, terining oqimtir tusda bo'ladi va tomir naqishlari aniq ko'rinadi.

Oyoq-qo'l tomirlari arterosklerozining so'nggi bosqichlarida alomatlar yanada og'irroq

namoyon bo'ladi. Kerakli moddalarni yetarli miqdorda olmayotgan to'qimalar degeneratsiyasi ya'ni yog' qatlamining ingichkalashi, tuklarning to'kilishi. Oyoqlarning arteriyalarida shikastlanish mavjud holatlarda "davriy cho'loqlanish" kuzatiladi. O'g'riqlar son, dumba va kichik boldirlarda kuzatiladi va paroksizmal xususiyatga ega bo'lib, natijada bemor cho'loqlanib qoladi. Oyoqlarda yaralar paydo bo'lishi, oyoq yoki qo'llardagi barmoqlarning qizarishi, doimiy shishlar rivojlanadi.

Bosh miya oziqlanish kasalliklariga juda sezgirdir, ammo asosiy alomatlar nafaqat arterosklerozga xos bo'lishi mumkin. Masalan miyaning qon aylanishi bilan bog'liq muamolar osteoxondroz va boshqa kasalliklarda ham kuzatiladi. Alomatlar asta-sekin paydo bo'ladi va kuchayib boradi.

Sefaliya aniq bo'lmagan bosh og'rigi. Og'riq butun boshni qamrab oladi va aniq joylashuvi qayerda ekanligini aniqlab bo'lmaydi. Quloqda shovqin va qo'ng'iroq, uyqu muamolari kishi uyqusizlikdan aziyat chekadi, yoki aksincha, uni doimo uyqu bosadi. Uyqu vaqtida ko'pincha bosinqirash yoki qo'qinchli tushlar ko'rish sodir bo'ladi. Odamning fe'l-atvori yomonlashishi. Asabiylashish, yuqori qo'zg'aluvchanlik, tashvishlanishning kuchayishi. Holsizlik va charchoq, organizm asosiy funksiyalarning buzilishi: nafas olish, nutq, ovqatlanish,. Kishi tushunarsiz gapirishi

mumkin, ko'pincha oziq-ovqat bilan tiqilib qoladi va hokazolar...

Arteriosklerozning oldini olish

Avvalo chekishni tashlash, vazni tartibga solish, ovqatlanishga ayrim cheklovlar kiritish, jismoniy faollikni oshirish kerak. Sog'lom ovqatlanish: Meva, sabzavot, to'liq don va yog'siz oqsilga boy parhezni iste'mol qilish xolesterin miqdorini kamaytirish va sog'lom vazni saqlash orqali arteriosklerozning oldini olishga yordam beradi.

Muntazam mashq:

Yurish, yugurish yoki suzish kabi muntazam jismoniy faollik bilan shug'ullanish qon aylanishini

yaxshilash va boshqa yurak-qon tomir kasalliklarini rivojlanish xafini kamaytirish orqali arteriosklerozning oldini olishga yordam beradi.

Chekishni tashlash:

Arteriosklerozning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki u arteriyalarda biyashka hosil bo'lish xavfini kamaytiradi.

Organizmni qo'llab quvatlash va arteriosklerozni oldini olish uchun tarkibida tuz va xolesterin bo'lgan ovqatlarni kamroq yeyish kerak. Ko'proq yormalar, sabzavotlar, qaynatilgan baliq, qatiq, kungaboqar moyi va albatta har qanday mevalarni iste'mol qiling. Arteriosklerozda tana vaznini tartibga solish zarur chora hisoblanadi, chunki semizlik qon tomir asoratlarni keltirib chiqaradi va lipid almashinuvining buzilishi bilan tavsiflanadi. Vazni kamaytirish uchun optimal yog' miqdori bo'lgan past kaloriyalik parhezlar va jismoniy faollik tavsiya etiladi.

Jismoniy faoliyat sog'lik va yoshning umumiy holatini hisobga olgan holda oshirilishi kerak. Uni eng xavfsiz bo'lgan jismoniy faoliyat turi- yurishdan boshlash mumkin. Mashg'ulotlar haftasiga kamida uch-to'rt marta 35-40 daqiqa davomida bo'lishi kerak. Keyinchalik mashg'ulotlarni vaqtini va kunini ko'paytirib borish kerak.

Arteriosklerozni davolash

Arteriosklerozni davolash uchun tabiiy vositalardan foydalanish zarur. Arteriosklerozning jiddiy oqibatlaridan aziyat chekayotganlarda arterioskleroz

operatsiyasi va buyurilgan dori-darmonlarni muntazam iste'mol qilish sog'lig'ingiz holatini boshqarish yoki tirik qolishingiz uchun yagona variant bo'lishi mumkin. Biroq agar siz yengil yoki o'rtacha arteroskleroz alomatlariga duch kelayotgan bo'lsangiz, tabiiy alternativlar hayotingizni boshqarishda yanada samaraliroq bo'lishi mumkin. Aslida, arterosklerozni davolash uchun tabiiy vositalar sizning xolesterin darajasini va qon bosimini hech qanday yon ta'sirga olib kelmasdan pasaytirishi mumkin, ammo arteroskleroz uchun ushbu vositalarni boshlashdan oldin shifokor bilan maslahatlashing. Anjiyoplastika va sten o'rnatish: Ushbu protsedurada tiqilib qolgan arteriyalarga kichik pufakcha kiritiladi va keyin kengaytiriladi. Keyin kengaygan arteriya ochiq bo'lishi uchun sten qo'yiladi.

Bypass operatsiyasi: Og'ir holatlarda, tiqilib qolgan arteriyalarni almashtirish uchun yangi yo'llarni yaratish uchun bypass operatsiyasi talab qilinishi mumkin.

Xulosa: Arteroskleroz- bu arteriya devorlarida blyashka to'planishi tufayli tomirlarning

qattiqlashishi. Bu turli xil sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Biroq, turmush tarzini o'zgartirish va tegishli davolash usullari bilan arterosklerozning rivojlanishini nazorat qilish va simptomlarni yengillashtirish mumkin. Shuning uchun xavf omillarini kamaytirish va muntazam ravishda shifokor ko'rigidan o'tish muhimdir.

Sog'lom qon tomirlarni xoxlaysizmi

-chekishni to'xtating! Spirtli ichimliklarga kelsak, qiziqarli bog'liqlik bor: kichik miqdordagi spirtli

ichimliklar- har kuni 50 gramm aroq, 100 gramm sharob yoki 0,5 litr pivo arterosklerozning oldini olishni yaxshi usuli hisoblanadi. Shu bilan birga, bu miqdorda "jigar sirrozi" rivojlanishiga hissa qo'shadi.